
Análisis multivariado de las tasas de incidencia de 16 tipos de delitos en México durante 2022

Carmen Azucena Chutá Perén

Maestría en Población y Desarrollo
carmen.chuta@egresado-flacso.mx

Dafne Díaz Lira

Maestría en Población y Desarrollo
dafne.diaz@egresado-flacso.mx

México es uno de los países con mayores tasas de delito a nivel mundial, entendemos como delito al conjunto de comportamientos que dan lugar a un hecho ilícito y para el caso mexicano de acuerdo al Código Penal Federal (2009), es aquel acto u omisión que sancionan las leyes penales. De acuerdo con Zabaleta (2011) en México, al igual que en otros países latinoamericanos, los delincuentes suelen tener un perfil caracterizado por ser jóvenes, estar desempleados y tener problemas de adicción. Este perfil refleja tanto condiciones estructurales como decisiones individuales o grupales. Existe la posibilidad de que las personas con inseguridad social adopten comportamientos inciviles antes de involucrarse en actividades delictivas.

En México, existen diversas instituciones que se encargan de recopilar información referente como el caso del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) que es una institución que desempeña un papel importante en la recopilación y difusión de información sobre seguridad y justicia. Su objetivo principal es proporcionar a la ciudadanía datos objetivos y actualizados sobre la situación del país en estas áreas. El ONC se dedica a recopilar datos provenientes de diversas fuentes, como denuncias ciudadanas, informes policiales, registros judiciales y encuestas.

El objetivo principal de este estudio es analizar la base de datos de delitos en México, proporcionada por Observatorio Nacional Ciudadano correspondiente al 2022, centrado en los datos disponibles para cada uno de los estados del país. La información utilizada en este análisis se deriva de los presuntos delitos registrados en averiguaciones previas o carpetas de investigación que son reportados por las Procuradurías y fiscalías generales de Justicia. Al analizar esta base de datos, se identificaron los tipos de delitos más frecuentes en cada estado utilizando los métodos de componentes principales y k medias. Además, se realizaron comparaciones entre los diferentes estados para identificar diferencias o similitudes en la situación de las tasas delictivas.

A partir de estos datos, obtuvimos una tabla con 32 filas y 17 columnas, de modo que cada fila sea un estado del país, la primera columna contiene el nombre del estado y el resto contiene a las 16 variables con las que se trabajó las cuales son: homicidio doloso, feminicidio, homicidio culposo, secuestro, extorsión, robo con violencia, robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a negocio, robo a transeúnte, violación, narcomenudeo, trata de personas, lesiones dolosas, violencia familiar y robo a transporte público.

Metodología

Para la realización del presente análisis, se utilizaron dos métodos: PCA (Análisis de Componentes Principales) y el método de agrupamiento de k-medias. El PCA es una técnica de reducción de dimensionalidad que permite transformar un conjunto de variables originales en un conjunto más pequeño de variables no correlacionadas llamadas componentes principales. Respecto al método de agrupamiento de k-medias es un algoritmo de aprendizaje no supervisado utilizado para agrupar un conjunto de datos en k grupos o clústeres basándose en la similitud entre los elementos.

De tal forma que el PCA se utilizó para reducir la dimensionalidad de los datos. Dado que se trabajó analizando los tipos de delitos, esto implicó que hubo 16 variables diferentes relacionadas con la incidencia de cada delito. Al aplicar PCA, se pudo identificar las principales dimensiones o componentes principales que explican la variabilidad en los datos. Esto permitió resumir la información en unas pocas variables principales, lo que facilitó la visualización y el análisis.

Referente al método de agrupamiento de k-medias fue útil para identificar patrones y agrupar los delitos en categorías similares. Mediante el agrupamiento de los datos basado en la similitud entre las tasas de incidencia de los diferentes delitos, se identificaron grupos o clústeres que comparten características similares. Esto aportó para comprender mejor la estructura de los delitos en función de su incidencia, permitiendo identificar áreas de mayor o menor concentración de delitos y posibles relaciones entre ellos.

Resultados

De acuerdo con el gráfico de sedimentación, observamos que las variables se distribuyen en 16 dimensiones, sin embargo, los cuatro primeros componentes principales son los que me explican la mayor varianza de los datos (82%). El método de componentes principales pretende reducir la dimensionalidad de nuestros datos, es decir, cambiar el número de variables (delitos en México) por un número más pequeño de variables nuevas, que den cuenta en la mayor medida posible de la variabilidad de los datos. Una de sus características principales es que las nuevas variables no tienen correlación y el primer componente explica la mayor variabilidad de los datos posibles de los datos originales.

En ese sentido, el primer componente principal es el que más varianza explica con un 52.54% del total, cuya ecuación es la siguiente:

$$y_1 = 0.242 * \text{Homicidio} + 0.250 * \text{Feminicidio} + 0.255 * \text{Homicidio culposo} + 0.271 * \text{Homicidio doloso} + 0.305 * \text{Lesiones dolosas} + 0.298 * \text{Robo a casa habitación} + 0.270 * \text{Robo a negocio} + 0.242 * \text{Robo a transeúnte} + 0.285 * \text{Robo con violencia} + 0.286 * \text{Robo de vehículo} + 0.236 * \text{Secuestro} + 0.135 * \text{Trata de personas} + 0.274 * \text{Violación} + 0.314 * \text{Violencia familiar}.$$

La componente 2 explica con un 12.89% del total. La ecuación de esta componente es:

$$y_2 = 0.325 * \text{Feminicidio} + 0.167 * \text{Homicidio culposo} + 0.128 * \text{Homicidio doloso} + 0.315 * \text{Narcomenudeo} - 0.305 * \text{Robo a negocio} - 0.441 * \text{Robo a transeúnte} - 0.258 * \text{Robo con violencia} - 0.159 * \text{Robo de vehículo} - 0.395 * \text{Robo en transporte público} + 0.321 * \text{Secuestro} + 0.117 * \text{Trata de personas}$$

La componente 3 explica con un 9.14% del total. La ecuación de esta componente es:

$$y_2 = 0.222 * \text{Homicidio} + 0.278 * \text{Homicidio culposo} + 0.241 * \text{Homicidio doloso} + 0.229 * \text{Lesiones dolosas} - 0.243 * \text{Narcomenudeo} - 0.114 * \text{Robo a casa habitación} - 0.175 * \text{Robo a transeúnte} + 0.18 * \text{Robo con violencia} + 0.283 * \text{Robo de vehículo} - 0.395 * \text{Robo en transporte público} - 0.254 * \text{Secuestro} - 0.506 * \text{Trata de personas} - 0.205 * \text{Violación} - 0.142 * \text{Violencia Familiar}$$

La componente 4 explica con un 7.43% del total. La ecuación de esta componente es:

$$y_2 = 0.269 * \text{Homicidio} + 0.189 * \text{Feminicidio} - 0.148 * \text{Homicidio culposo} - 0.253 * \text{Homicidio doloso} + 0.451 * \text{Narcomenudeo} + 0.123 * \text{Robo a casa habitación} + 0.277 * \text{Robo a negocio} + 0.112 * \text{Robo a transeúnte} - 0.159 * \text{Robo con violencia} - 0.174 * \text{Robo de vehículo} * \text{Trata de personas} - 0.367 * \text{Violación} + 0.162 * \text{Violencia Familiar}$$

Gráfico 4

Sedimentación

FUENTE: Elaboración propia

En el método de agrupamiento de k medias, de acuerdo con la gráfica de silueta y la gráfica de codos, observamos que el número óptimo de conglomerados es de k=2, los clústeres van a agrupar a las observaciones que tengan la menor distancia entre ellas, es decir, los estados que mejor se parezcan.

Gráfico 5
Silueta

FFUENTE: Elaboración propia

Gráfico 6
Codo

FUENTE: Elaboración propia

Gráfico 7
PCA-Biplot

FFUENTE: Elaboración propia

Conclusión

El biplot nos proporciona un panorama general de la variabilidad de cada delito y la similitud que tiene cada estado con ellas, además, la distancia entre cada estado nos indica su disimilitud. El primer conglomerado es el que representa el 52.5%, de la variabilidad total de mis datos. En dicho clúster, observamos que Nuevo León presenta mayor tasa de feminicidio y secuestro, mientras que Veracruz cuenta con mayor violencia familiar y lesiones dolosas. Las variables que no se ven explicadas por mi primera dimensión son Narcomenudeo y Robo en transporte público. La trata de persona es el delito que menos varianza tiene.

El segundo conglomerado, representa la variabilidad del 12.9% de mis datos y excluye a los delitos de homicidio, lesiones dolosas, robo a casa habitación, violación y violencia familiar debido a que no son explicadas por esa dimensión. En el robo a transporte público la Ciudad de México es la que presenta la mayor tasa. De los demás delitos el que menos variabilidad presenta es la trata de personas. En los delitos que convergen ambos conglomerados son feminicidio, homicidio culposo, homicidio doloso, robo a negocio, robo a transeúnte, robo con violencia, robo de vehículo, secuestro y trata de personas. De los estados los que presentan menor tasa de delitos son Yucatán y Baja California. Mientras que Veracruz, Puebla y Nuevo León. son los que tienen la mayor tasa de delitos.

De acuerdo con el análisis realizado, se determinó que, las variables como homicidio, feminicidio, robos y violencia familiar tienen coeficientes de carga positivos en el componente principal 1. Esto indica que estas variables están positivamente correlacionadas con el componente principal 1, lo que significa que aumentan en conjunto. Asimismo, las variables como narcomenudeo y robo en transporte público no tienen coeficientes de carga proporcionados en el componente principal 1. Esto indica que podrían tener una menor asociación con esta dirección principal de variabilidad en los datos. De tal forma que estas variables podrían estar menos relacionadas con el patrón general del componente principal 1.

Aunado con lo anterior, las variables como feminicidio, narcomenudeo y secuestro tienen coeficientes de carga positivos, lo que indica una correlación positiva con el componente principal 2. Esto significa que cuando el componente principal 2 tiene valores altos, las tasas de feminicidio, narcomenudeo y secuestro también sean altas en los datos analizados. No obstante, las variables que corresponde a robo tales como: robo en transporte público y robo a transeúnte tienen coeficientes de carga negativos en el componente principal 2. Esto indica una correlación negativa con el componente principal 2, lo que significa que estas variables disminuyen cuando el componente principal 2 tiene valores altos. De tal forma que, el componente principal 2 está relacionado con un patrón que puede involucrar un mayor nivel de feminicidio, narcomenudeo y secuestro, mientras que las tasas de robo en transporte público y robo a transeúnte podrían ser más bajas.

Respecto al perfil delictivo, se pueden establecer dos, de los cuales puede ocurrir en el ámbito público y privado. En el ámbito privado, se destacan la violencia familiar y los feminicidios. Estos delitos están relacionados con situaciones que ocurren en el entorno familiar. La violencia familiar se refiere a actos de violencia entre

miembros de una misma familia, mientras que los feminicidios son asesinatos de mujeres motivados por razones de género. Estos delitos suelen estar relacionados con dinámicas de poder, control y violencia doméstica. Por otro lado, en el ámbito público, se identifican delitos como homicidio, robos, secuestro y narcomenudeo. Estos delitos ocurren en espacios y contextos más amplios, fuera del entorno familiar, y pueden involucrar a personas desconocidas. El homicidio se refiere al asesinato de una persona, mientras que los robos pueden incluir robos a casa habitación, robos a negocio, robos a transeúntes, entre otros. El secuestro implica la privación ilegal de la libertad de una persona, y el narcomenudeo se refiere a la venta y distribución de drogas en cantidades pequeñas.

Esta distinción entre el ámbito privado y el ámbito público en las incidencias delictivas resalta la importancia de considerar diferentes contextos y factores asociados a cada tipo de delito. Esto implica la necesidad de implementar estrategias de prevención y políticas públicas específicas que aborden las particularidades y causas subyacentes de cada tipo de incidencia. Identificamos que el primer clúster está conformado por los siguientes estados: Nuevo León, Veracruz, Puebla, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Zacatecas y Chihuahua. Los estados que conforman el segundo componente son Yucatán, Nayarit, Baja California, Sinaloa, Campeche, Baja California, Quintana Roo, Tabasco, Aguascalientes, Tlaxcala, Colima, Durango, Tamaulipas, Guerrero, Coahuila, Guerrero, Sonora, San Luis Potosí, Morelos, Guanajuato, Queréaro y Ciudad de México. Los conglomerados como lo mencionamos anteriormente lo que hacen es agrupar a los estados que se parecen más, los resultados obtenidos para el primer clúster pueden estar relacionada a la presencia de crimen organizado

Anexos

Las variables utilizadas para el análisis anterior son las siguientes y están definidas con base en el ONC:

1. **Homicidio doloso.** Privación de la vida de una persona por parte de otra, con la voluntad consciente dirigida a la ejecución del hecho delictuoso.
2. **Feminicidio.** Es un crimen de odio, entendido como el asesinato de una mujer por el hecho de ser mujer.
3. **Homicidio culposo.** Conducta que comete una persona cuando priva de la vida a otra sin intención, por imprudencia, imprevisión, negligencia, impericia, falta de reflexión o de cuidado.
4. **Secuestro.** Privación ilegal de la libertad de una persona con el propósito de obtener un rescate o cualquier beneficio que cause daño o perjuicio a la persona privada de la libertad o a terceros.
5. **Extorsión.** Acción que obliga a otro a dar, hace, deja de hacer o tolerar algo obteniendo un lucro para sí o para otro, causando a alguien un perjuicio patrimonial, mediante el empleo de la violencia física o moral.
6. **Robo con violencia.** Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo empleando fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio.
7. **Robo de vehículo.** Apoderarse de un vehículo automotriz estacionado o circulando en la vía pública, del lugar destinado para su guarda o reparación con ánimo de dominio de dominio y sin consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo
8. **Robo a casa habitación.** Apoderarse de cosa ajena mueble sin el consentimiento de quien legítimamente puede disponer de ella, en lugar cerrado o en edificio, vivienda, aposento o cuartos que estén habitados o destinados para habitación, comprendiendo no solo los que estén fijos en la tierra, sino también los móviles, sea cual fuere el material del que estén construidos.
9. **Robo a negocio.** Apoderarse de cosa ajena mueble sin consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo, en establecimiento o local comercial o de servicios.
10. **Robo a transeúnte.** Apoderarse de las pertenencias de transeúntes con o sin violencia por medio de objetos o palabras amenazantes, en vía o espacios públicos para la convivencia o reunión.
11. **Violación.** La violación es entendida como la realización de cópula con persona de cualquier sexo sin su consentimiento y por medio de la violencia física o moral.
12. **Narcomenudeo.** Venta, compra, adquisición y enajenación, así como, a la tenencia o transmisión material de forma directa o indirecta, por cualquier concepto, de estupefacientes, psicotrópicos y demás sustancias o vegetales que determine la Ley General de Salud.
13. **Trata de personas.** Promover, solicitar, ofrecer, facilitar, conseguir, trasladar, entregar o recibir, para sí o para un tercero, a una persona, por medio de la violencia física o moral, engaño o el abuso de poder para

someterla a explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.

14. Lesiones dolosas. Todas las lesiones (cualquier daño en el cuerpo o en la salud de la víctima) ocasionadas en forma intencional por el imputado, ya sean leves, graves o gravísimas.

15. Violencia familiar. La violencia familiar consiste en que una persona lleve a cabo actos o conductas de dominio, control o agresión física, psicológica, sexual, patrimonial o económica sobre cualquier persona con quien se tenga o haya tenido una relación afectiva.

16. Robo a transporte público. Apoderarse de una cosa ajena mueble con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legítimamente pueda otorgarlo empleando fuerza física o moral con amenaza de perder la vida, la libertad, la salud o el patrimonio en el transporte público.

Anexo 1

Histogramas de los delitos con 30 estados

FUENTE: Elaboración propia